

VOYAGA YETMAGANLAR JINSIY DAXLSIZLIGINING MUHOFAZA QILISH TUSHUNCHASI

Murodova Aziza Mamadjon qizi

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti

+998 71 233 66 36

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10423574>

Annotatsiya. Ushbu maqolada voyaga yetmaganlar jinsiy daxlsizligi tushunchasi, uning takomillashish bosqichlari, xorijiy olimlar tomonidan ushbu tushunchaga berilgan ta'riflar haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: jinsiy jinoyatlar, axloqqa qarshi jinoyatlar, jinsiy erkinlik, jinsiy daxlsizlik, jinsiy rozilik yoshi, normal rivojlanish.

O'zini huquqiy davlat deb hisoblaydigan barcha davlatlar o'z fuqarolarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga majburlar. Hayot, salomatlik, qadr-qimmat va halollik mamlakatdagi siyosiy vaziyatdan qat'i nazar himoya qilinishi kerak.

Davlat hokimiyati organlari inson huquqlari haqiqatan ham oliy qadriyatga ega bo'lishi uchun hamma narsani qilishi, hamma uchun sharoit yaratishi kerak.

Shaxsga nisbatan tajovuz qilingan bo'lsa, qonun hujjatlariga muvofiq javobgarlikka tortilishi lozim.

Voyaga yetmaganlar jinsiy daxlsizligiga oid jinoyatlar voyaga yetmaganlarning ma'naviy-axloqiy va ruhiy jihatlar bilan bog'liq bo'lganligi uchun ushbu jinoyatlarga nisbatan "jinsiy jinoyatlar" atamasi qo'llaniladi. Dunyo davlatlarining qonunlarida esa ushbu turdagi jinoyatlar turli guruhlariga ajratiladi. O'rta asrlarda Yevropa mamlakatlarida bunday turdagi jinoyatlar "shahvoniy jinoyatlar" deb atalgan. Bu qilmishlar o'ta og'ir jinoyat hisoblanib, aksariyat hollarda jazo cherkov sudlari tomonidan berilgan. XIX asr boshlarida Avstrya va ba'zi german davlatlari o'z qonunlarida ularga nisbatan "odobsizlik" atamasi qo'llanilgan. Shvetsariya, Argentina, Ruminiyaning jinoyat qonunida "axloqqa qarshi jinoyatlar", Hindiston Jinoyat Kodeksida "inson tanasiga qarshi jinoyatlar", Bolgariya Jinoyat Kodeksida "buzuqlik" deb nomlangan. Islom huquqida esa mazkur jinoyatlar "zino" deb nomlanadi. ¹

Voyaga yetmaganlarning jinsiy daxlsizligi va erkinligiga qarshi qaratilgan jinoyatlar tizimini tadqiq etishning ijtimoiy zarurligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar bunday jinoyatlarning har bir turini alohida-alohida mustaqil tadqiqot obyekti sifatida o'rganib chiqishni taqozo etadi.

¹Islom: spravochnik.M.A.Usmonov tahriri ostida. – T: O'zbek Ensiklopediyasi Bosh redaksiyasi, 1989. – B.121

Aksariyat rivojlangan davlatlar qonunchiligida voyaga yetmaganlarning jinsiy daxlsizligini buzish, ularga salbiy munosabatda bo'lish ularning xavfsizligiga qaratilgan jinoyatlar tegishli normalarini shakllantirish orqali ifodalangan. O'zbekiston Respubliasi Jinoyat kodeksining IV bobida nazarda tutilgan jinoyatlar, ayniqsa samarali jinoiy-huquqiy himoyani ta'minlashda muhim rol o'ynaydi va voyaga yetmaganlarni turli jinsiy tajovuzlardan himoya qiladi.

Hozirgi vaqtda na amaldagi qonunchilik, na sud amaliyoti, na jinoyat qonunchiligi doktrina jinsiy erkinlik va daxlsizlik tushunchasi savoliga aniq javob bermaydi. Ushbu masala bo'yicha turli xil bilim manbalarini tahlil qilish, fikr

va xulosalarning keng doirasini aniqlash mumkin. Avval jinsiy aloqa tushunchasining mohiyatini va mazmunini bilib olishimiz kerak. Daxlsizlik tushunchasi jinoiy-huquqiy himoya obyekti sifatida ta'riflanadi. Immunitet so'zining turli hujumlarga qarshi kafolatlar deb qaraydigan bo'lsak, daxlsiz deganda, "buzilmagan, har qanday narsadan, boshqalarning hujumlaridan himoyalangan" deb tushuniladi. Shunday qilib, daxlsizlik tushunchasi bir butun sifatida kimning immuniteti yoki nima bo'lishidan qat'i nazar, davlatning funksiyalari ko'rib chiqilayotgan ijtimoiy munosabatlarning himoya ifodasidir. Bu huquqiy normalar bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlar bilan belgilanadigan munosabatlardir. Shuning uchun, agar biz shaxsiy daxlsizlik haqida gapiradigan bo'lsak, demak, bu inson va fuqaroning davlat va uning shaxsiga nisbatan noqonuniy harakatlardan himoya himoya qilish huquqidir. Yuridik adabiyotda ko'pincha "jinsiy daxlsizlik" ya'ni, "boshqa shaxs bilan uning roziligisiz jinsiy aloqada bo'lishni qonuniy ravishda taqiqlash va uning irodasiga qarshi" tushuncha sifatida talqin qilinadi. Melnikova E.V. jinsiy daxlsizlikni jinsiy tajovuzga duchor bo'lish, jinsiy tajovuzdan himoyalaniqsh huquqi, ya'ni, "har kimning huquqi emas" deb hisoblaydi². Jinsiy xarakterdagi zo'ravonlik harakatlarning o'ziga xos obyekti Jinoyat kodeksining IV bobining nomi shaxsning jinsiy erkinligi va jinsiy daxlsizligini ta'minlaydigan ijtimoiy munosabatlarning yig'indisini anglatadi.

Mahalliy yuridik adabiyotlarda asosiy to'g'ridan-to'g'ri fikr ustunlik qiladi. Boshqa tadqiqotchilar nuqtayi nazaridan, bu tushunchalar boshqacha istinso tarzda talqin qilinadi. Meladze V.P. shaxsiy jinsiy erkinlik elementini jinsiy yaxlitlik deb ifodalaydi³. Shunday qilib, har qanday jinsiy tajovuz shaxsning daxlsizligi uning jinsiy erkinligining buzilishiga olib keladi. E.V.Myakotaning

² Половые преступления: монография / Э. В. Мельникова. — М.: Юрлитинформ, 2009. — 376 с.

³ Меладзе, В. П. Квалификация изнасилований: учебное пособие / В. П. Меладзе. — СПб., 1999. — 56 с

so'zlariga ko'ra, jinsiy daxlsizlik mutlaqdir, ya'ni ma'lum bir narsaga nisbatan jinsiy aloqani qonuniy ravishda odamlar doirasida taqiqlash deb tushuniladi⁴.

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik olimlar jinoiy huquqiy himoya obyekti voyaga yetmaganning jinsiy erkinligi shaxsga nisbatan imkoniyat sifatida, boshqa shaxsning jinsiy his-tuyg'ularini qondirishga ruxsat berish yoki ruxsat bermaslik, voyaga yetmaganlarning fiziologik va intellektual jihatdan to'liq emasligini tushuntirib, shuningdek, jinsiy faoliyatga tayyor yoki tayyor emasligini hisobga olmaydilar. Voyaga yetmaganlar uchun yoshga doir bo'lgan psixologik xususiyatlar odatiy holdir. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, bunday xususiyatlar ishonchlik, hayotga qiziqish va ziddiyatli vaziyatlar taklifni o'z ichiga oladi. Ko'pgina hollarda, voyaga yetmaganlar kattalar oldida ojiz bo'lib, ularning subyektiv imkoniyati jinoyatchiga qarshi turish va xavfli vaziyatlarda mustaqil harakat qilish juda past bo'ladi. Yuqorida aytilganlarning barchasi voyaga yetmaganlarning muayyan sharoitlarda jinoyatlar, shu jumladan jinsiy aloqa qurboni bo'lish, ayniqsa jinsiy aloqa kattalar tomonidan sodir etilganda ularning moyilligi haqida xulosa chiqarishga imkon beradi.

Shuning uchun, voyaga yetmaganlar, I.G.Siolkov ta'kidlaganidek, "shubhasiz jinsiy erkinlik ixtiyoriy shaxs xususiyati subyektlari sifatida tan olinishi mumkin⁵". A.M Avdalyan jinsiy aloqada bo'lganlar haqida fikr bildirib jinsiy sohada erkinlikni amalga oshira olmaydigan bunday voyaga yetmaganlar jinsiy tajovuzning o'ziga xos obyekti sifatida yaxlitlikni ko'rib chiqishni taklif etadi⁶. Shu ma'noda muallif normal jismoniy va manfaatlarini muvofiqligini va himoyasini ta'minlash zarurati voyaga etmaganlarning ma'naviy rivojlanishi ushbu shaxslar bilan jinsiy aloqada bo'lishning qonuniy taqiqlanishini tushuntiradi.

I.G.Solomonova jinsiy daxlsizlikni jinoiy huquqiy himoyaga muhtoj deb hisoblaydi. Uning fikricha, ma'lum bir narsada bo'lgan odam o'z rivojlanish bosqichi, jinsiy instinktga ega emas. Shu munosabat bilan jinoiy qonun uning potentsial jinsiy daxlsizligini himoya qiladi⁷. Bir qator olimlarning fikricha, voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy jinoyatlarning obyekti yuridik shaxslar hisoblanadi. A.E.Yakubovning fikriga ko'ra jinsiy jinoyatlar obyekti voyaga yetmaganlar jinsiy daxlsizligi, shuningdek, normal jismoniy, 16 yoshgacha

⁴ Мякота, Э. В. Ответственность за преступления против личности / Н. С. Алексеев. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1953. — 108 с.

⁵ Сиолков И.Г. Теоретические основы квалификации насильственных преступлений: монография / И. Г. Сиолков. — Тюмень: Тюменский филиал Академии права и управления, 2005. — 184 с

⁶ Авдальян, А.М. Общее учение о составе преступления / А. М. Авдальян. — М.: Госюриздат, 1957. — 364 с.

⁷ Соломонова, И. А. Ненасильственные половые преступления: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08 Соломонова Ирина Александровна. — М., 2015. — 227 с.

bo'lgan shaxslarning aqliy va axloqiy rivojlanishi deb baholaydi⁸. Shunday qilib, jinoiy doktrinada va qonunchilikda jinsiy daxlsizlik jinoiy-huquqiy himoya obyektida faoliyat yuritadi. Yuqorida keltirilgan fikrlardan ko'rinib turibdiki bu nuqtai nazardan, mualliflar jinsiy daxlsizlik atamasidan foydalanadilar. Umuman olganda, jinsiylik tushunchasining mohiyatiga oid turli mualliflarning qarashlari tahlili daxlsizlik atamasi tushunilishi kerak degan xulosaga kelishimizga imkon beradi.

Jinsiy daxlsizlik voyaga yetmagan shaxsga nisbatan har qanday jinsiy harakatlar: aqldan ozgan yoki nogironligi bo'lgan shaxslar bilan jinsiy aloqada amalga oshirishni taqiqlash, shuningdek, jinsiy aloqada bo'lishni ma'naviy va huquqiy taqiqlashni nazarda tutadi. Voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy daxlsizlik "jinsiy yosh" degan tushuncha bilan belgilanadi. Bu odam boshqa shaxs bilan jinsiy munosabatlar qura oladigan ya'ni, ham jismonan, ham ma'nan jinsiy munosabatga kira olishlikni ifodalaydi. Shunday qilib, voyaga yetmaganlarning jinsiy daxlsizligi jinoyat huquqi obyektida himoya qilishni quyidagicha belgilash mumkin: u jinoyat normalari bilan belgilanadi qonunchilik har qanday shakldagi jinsiy aloqa va jinsiy harakatlarni to'liq taqiqlaydi. Shu bilan birga, I.G.Rugin to'g'ri ta'kidlaganidek, "jinsiy daxlsizlik va oddiy jinsiy rivojlanish uchun hech qanday chegara yo'q, birinchisi ikkinchisining sharti bo'lib xizmat qiladi⁹. Bundan kelib chiqadiki, jinoyat voyaga yetmaganlarning jinsiy daxlsizligini buzadi, bu yerda tahlil natijasi normal jinsiy rivojlanishga halaqit beradigan deb da'vo qilingan holatlar zarar yetkazadi va jinsiy daxlsizlikni buzishdan iborat degan ma'noni kelib chiqadi. Voyaga yetmaganlar bilan jinsiy xarakterdagi jinoiy harakatlar sodir etilganda ularning normal jinsiy rivojlanishi buziladi, chunki ularning axloqiy va jinsiy rivojlanish jarayoni hali tugallanmagan bo'ladi.

Shunday qilib, voyaga yetmaganlarning har qanday shaxs bilan jinsiy aloqa qilishida ularning 16 yoshga kirgan paytdan boshlab jinoiy huquqiy himoya obyektida, uning jinsiy daxlsizligidan tashqari, jinsiy erkinlik ham mavjud deb qaraladi. Shu sababdan, voyaga yetmaganlarning "jinsiy daxlsizligi" va "jinsiy erkinligi" tushunchalari munosabatlari masalasini ko'rib chiqish kerak. Demak, voyaga yetmaganlarning jinsiy daxlsizligi jinoyat huquqi obyektida himoya qilish – bu biror shaxs bilan jinsiy aloqada bo'lishni ma'naviy va huquqiy taqiqlash, bunday shaxslarning ularning jinsiy faoliyati bilan bog'liq holda uning

⁸ Якубов, А. Э. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы, совершаемые лицами с гомосексуальной направленностью: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / Якубов Артур Анатольевич. — Волгоград, 2002. — 43 с.

⁹ Ругин, И. Г. Организованная группа как форма соучастия в преступлении / И. Г. Ругин // Вестник Томского государственного университета. — 2010. — № 338. — С. 132-133 Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

oqibatlarini tushuna olmasligi sababli sodir etilgan harakatlaridir. Voyaga yetmaganlik – jinsiy daxlsizligidan farqli o'laroq, voyaga yetmaganlarning jinsiy erkinligi, uning jinsiy xulq-atvor erkinligini anglatadi; uning asosiy sharti - bu shaxsning jinsiy rozilik yoshiga yetishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Islom: spravochnik.M.A.Usmonov tahriri ostida. – T: O'zbek Ensiklopediyasi Bosh redaksiyasi, 1989. – B.121
2. Половые преступления: монография / Э. В. Мельникова. — М.: Юрлитинформ, 2009. — 376 с.
3. Меладзе, В. П. Квалификация изнасилований: учебное пособие / В.П. Меладзе. — СПб., 1999. — 56 с
4. Мякота, Э. В. Ответственность за преступления против личности / Н. С. Алексеев. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1953. — 108 с.
5. Сиолков И.Г . Теоретические основы квалификации насильственных преступлений: монография / И. Г. Сиолков. — Тюмень: Тюменский филиал Академии права и управления, 2005. — 184 с
6. Авдалян, А.М. Общее учение о составе преступления / А. М. Авдалян. — М.: Госюриздат, 1957. — 364 с.
7. Соломонова, И. А. Ненасильственные половые преступления: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08 Соломонова Ирина Александровна. — М., 2015. —227 с.
8. Якубов, А. Э. Преступления против половой неприкосновенности иполовой свободы, совершаемые лицами с гомосексуальной направленностью:автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / Якубов Артур Анатольевич. — Волгоград, 2002. — 43 с.
9. Ругин, И. Г. Организованная группа как форма соучастия впреступлении / И. Г. Ругин// Вестник Томского государственного университета. – 2010. – № 338. – С. 132-133

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

